

ILK O'RTA ASRLARDA MOVAROUNNAHRDA QOG'OZ VA ILM FAN RIVOJI

Jo'rayev Muxriddin Xasanovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Katta o'qituvchi

Email: muxriddin241992@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17646484>

Annotatsiya. Ilmiy va madaniy hayotning rivojlanishida qog'ozchilik san'ati muhim o'rin tutadi. Dastlabki davrlarda yozuv juda nozik teri ustiga yozilgan. Ilmiy asarlarning ko'payishi bilan teriga bo'lgan ehtiyojni qondirish qiyinlashgan va shu tariqa qog'ozchilik san'ati paydo bo'lgan. Movarounnahr mintaqasida So'g'dliklar qog'oz ishlab chiqarishni bilishgan. Samarqandning ipak Qog'ozlari juda mashhur edi. Arablar qog'oz yasashni Movarounnahrni fath etganlaridan keyin Samarqandlik So'g'dlardan o'rganganlar. Samarqandda birinchi marta qog'oz ishlab chiqarish Talas jangida asir olingan Xitoylik askarlar Samarqandliklarga qog'oz yasashni o'rgatganlaridan keyin boshlangan.

Kalit so'zlar: Qog'ozchilik san'ati, Ilmiy va madaniy hayot, Movarounnahr mintaqasi, So'g'dlar, Samarqand ipak qog'oz, Talas jangi, Lattadan qog'oz ishlab chiqarish, Misr papirusi, Musulmonlar, Madaniyat va ilm rivoji, Qog'ozning tarqalishi, Sharq va G'arb.

THE DEVELOPMENT OF PAPER AND SCIENCE IN TRANSOXIANA DURING THE EARLY MIDDLE AGES

Abstract: The art of papermaking holds a significant place in the development of scientific and cultural life. In the early periods, writing was done on very thin leather. As the number of scholarly works increased, the demand for leather became difficult to meet, leading to the emergence of the art of papermaking. In the Transoxiana region, the Sogdians were skilled in paper production. Samarkand's silk paper was highly renowned. The Arabs learned the craft of papermaking from the Sogdians of Samarkand after conquering Transoxiana. Paper production in Samarkand began when Chinese soldiers captured during the Battle of Talas taught the people of Samarkand how to make paper.

Keywords: The art of papermaking, Scientific and cultural life, Transoxiana region, Sogdians, Samarkand silk paper, Battle of Talas, Paper production from rags, Egyptian papyrus, Muslims, Advancement of culture and knowledge, Spread of paper, East and West

Kirish. Bloom (2015, s. 25) ning ifodasiga ko'ra, qog'oz o'simlik ildizidan olingan seluloza tolalari suv bilan qorilishi, hosil bo'lgan xamir elakdan suzilishi va keyin quritilishi orqali olinadigan yozuv materialidir. Qog'oz so'zining kelib chiqishi haqida Tekin (2017, s. 50) So'g'd tilidagi kag'da yoki kag'diyak so'zlari Uyg'urchaga kegde shaklida; fors tiliga esa kag'iz (Forscha: کاغذ) shaklida o'tganligini ta'kidlaydi. Kag'iz so'zi fors tilidan Islom dunyosiga qog'oz (Arabcha: کاغذ) shaklida kirganligini ifodalaydi. Tekin so'zning kelib chiqishi haqida turli fikrlar mavjud bo'lsa-da, keng tarqalgan fikr uning Xitoy tilidan kelib chiqqanligi haqidadir. Pedersen (2018, s. 67) Hirthdan iqtibos keltirgan ma'lumotida, arab tiliga fors tilidan o'tgan bu so'zning kelib chiqishi Xitoy tilidagi tut daraxtidan olingan qog'oz ma'nosini bildiruvchi kog-dz so'zidan olinganligini ta'kidlaydi. Hsu Shen tomonidan milodiy 100-yillarda yozilgan Shuo-Wen Chieh-Tzu asarida qog'oz uchun berilgan chih so'zi endi tolalardan tashkil topgan qatlam shaklida ta'riflangan (Tsuen-Hsuein, 1985, s. 35). Biroq Laufer (1919, s. 557, 559) ga ko'ra, garchi eronliklar qog'oz haqidagi ma'lumotni xitoyliklardan olgan bo'lsalar ham, ular qog'oz uchun ishlatgan atamaning kelib chiqishi na chih so'ziga, na ku-chih so'ziga asoslanadi. Lauferning fikricha, qog'oz so'zi fors tiliga (kag'iz, kagaz) va fors tilidan arab

tiliga (qog'oz) uyg'ur turkchisidagi kag'at yoki kag'as so'zlaridan o'tgan. Ba'zi turkiy lahjalarda kag'as so'zining ma'nosi daraxt po'stlog'i ma'nosini bildirishini ham ta'kidlaydi. Shuningdek, V/XI asrda yashagan Mahmud Qoshg'ariy Devonu lug'ati't-turk asarida kadiz (kaziz) so'ziga daraxt po'stlog'i ma'nosini bergan va shu asrda yashagan Yusuf Xos Hojibning Qutadg'u bilig asarida qog'oz so'zi kagaz va kagid shaklida qayd etilgan (Akkus, 2015, s. 164). Arablar papirus va ba'zan ham pergament uchun ishlatgan kirtas so'zini qog'oz uchun ham ishlatganlar. Biroq ular qog'oz uchun eng keng tarqalgan so'z varaq (Arabcha: ورق) bo'lib, u "yaproq" ma'nosini bildiradi. Ushbu so'zdan qog'oz ishlab chiqaruvchi va bir vaqtning o'zida kitob nusxa ko'chiruvchi va kitob savdosi bilan shug'ullanuvchi ma'nosini bildiruvchi varroq (Arabcha: ورق) so'zi hosil qilingan. Shuningdek, varaq so'zidan olingan viroqa (Arabcha: وراقه) qog'oz ishlab chiqarish ma'nosini bildiradi (Bloom, 2001, s. 47).

Qog'ozning kashfi milodiy 105-yilda Xitoy saroy xodimi Tsai Lun (vaf. milodiy 121) ga nisbat beriladi. Biroq, Xitoyning shimoliy va shimoli-g'arbiy hududlarida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida olingan ma'lumotlar qog'ozning kashfini miloddan avvalgi II asrgacha cho'zadi. Lattalarning suvda qorilishi va aralashirilib suzilishi jarayonida ingichka bir qatlam sifatida olinishi g'oyasi natijasida paydo bo'lgan qog'oz milodiy I asrning dastlabki davrlarigacha Xitoyda yozuv materiali sifatida ishlatilmagan, ammo milodiy III asrdan keyin bambuk va yog'och tasmalarning o'rnini to'liq egallay olgan. Qog'oz ishlab chiqarishdagi rivojlanishdan so'ng, milodiy II asrdan boshlab sharqqa, milodiy III asrdan esa g'arbga tarqala boshlagan (Tsuen-Hsuein, 1985, s. 2-3). Garchi Tsuen-Hsuein (1985, s. 3) qog'ozning milodiy VII asrgacha Hindistonga yetib bormaganligini aytgan bo'lsa-da, qog'oz ishlab chiqarishga o'xshash eng qadimgi yozuv materiali sifatida yunon geografi Strabon (vaf. milodiy 24) ning asarlarining tarjimalari bo'lgan va X–XV asrlarga oid qo'lyozmalarda zikr qilingan, Buyuk Iskandarning admirali Nearxos tasvirlagan sindosi deb nomlangan yozuv materiali mavjudligi ta'kidlanadi. Hind daryosi atrofidagi Sind mintaqasida miloddan avvalgi IV asrda olingan bu material to'qimachilik mahsulotlari yoki zig'irning qorilishi orqali qog'oz ishlab chiqarishga o'xshash usulda olingan. Shu sababli, hozirgi kungacha yetib kelgan arxeologik dalil bo'lmasa-da, Hind mintaqasida qog'oz ishlab chiqarish ma'lum bo'lgan deb taxmin qilinadi (Ramaseshan, 1989, s. 104). Biroq Bloom (2017, s. 54) Hindistonda qog'oz ishlatilishi va ishlab chiqarilishi musulmonlar mintaqani bosib olganidan keyin boshlanganligini va hindularning bu vaqtgacha palma barglarini yozuv materiali sifatida ishlatganliklarini ta'kidlaydi.

Qog'ozning nega Xitoyda boshqa geografialarga qaraganda oldinroq kashf qilinganligini Tsuen-Hsuein quyidagicha izohlaydi:

Qog'oz ishlab chiqarish uchun uchta asosiy material: suv, tolalar va elak kerak bo'ladi. Birinchisi deyarli hamma joyda mavjud edi. Tolalar esa qadimgi dunyo bo'ylab lattalardan yoki to'qimachilikda ishlatiladigan zig'ir yoki kanopdan olinishi mumkin edi. Birinchi ikkala materialning birgalikda ishlatilishi keng tarqalgan edi. Biroq lattalarni qorib tolali holga keltirish va elak yordamida suvni suzib, olingan tolalarni qatlam shaklida ushlab turish ma'lum bir amaliyot emas edi. Ehtimol, xitoyliklarning qadim zamonlarda an'anaviy ravishda amalga oshirgan paçavralarni suvda yuvish va keyin bir mat ustida latta tolalaridan gilamsimon qatlam olish jarayoni bu kashfga sabab bo'lgan.

Qog'oz ishlab chiqarish, albatta, doimiy ishlab chiqarishni talab qiladigan kashf edi. Bu yerda muhim qadam bu doimiylikni ta'minlaydigan yangi va yangi xom ashyo ehtiyojini qondirish edi. Aynan shu nuqtada qog'oz tut daraxtining ishlatilish uchun mosligining kashf etilishi juda muhim edi... Milodiy II asrning boshida Tsai Lunga nisbat berilgan daraxt po'stlog'idan qog'oz ishlab

chiqarish haqidagi kashf ehtimol Tsai Lun yashagan mintaqa aholisining qog'oz tut daraxtiga tanishligi ta'sirida paydo bo'lgan.

Qog'ozning kashfi va qog'oz ishlab chiqarishni rivojlantirishda yana bir muhim omil yaxshiroq yozuv materialiga bo'lgan ehtiyoj edi. Qog'oz Xitoyda qimmatbaho ipakka nisbatan arzonroq va nisbatan foydasiz bo'lgan bambuk yoki yog'ochga qaraganda ideal yozuv materiali edi. Biroq g'arbda Qog'ozning papirus yoki pergamentga nisbatan bunday ustunligi mavjud emas edi... (1985, s. 3-4).

Qog'oz Xitoyda Tsai Lungan oldin kashf qilingan bo'lsa-da, yuqoridagi iqtibosda ham ko'rsatilganidek, Tsai Lun qog'oz ishlab chiqarishga, xususan Qog'oz tut daraxti kabi ikkilamchi bo'lmagan yangi materiallardan foydalanish orqali uzluksiz va keng miqyosda ishlab chiqarish kabi yangiliklar kiritgan (Tsuen-Hsuein, 1985, s. 41). Shuningdek, Tez (2008, s. 37-38) odatda o'rash kabi boshqa maqsadlar uchun ishlab chiqarilgan Qog'ozning aksincha, Tsai Lunning ayniqsa yozuv materiali sifatida qog'ozni davr imperatoriga taqdim etganligini ta'kidlaydi.

Bugungi kunda mavjud bo'lgan eng qadimgi qog'oz namunasi 1957-yilda Pa-chhiao hududida topilgan bo'lib, Han sulolasi imperatori Wu-Ti davriga (miloddan avvalgi 140-87) tegishli hisoblanadi va ishlatilgan kanop tolalaridan olingan. Ustida yozuv mavjud bo'lgan eng qadimgi qog'oz namunasi esa 1942-yilda Chu-yen yaqinidagi Tsakhortei hududida qadimgi kuzatuv minorasi qoldiqlari orasida topilgan va 109-110 yillarga tegishli ekanligi aniqlangan. Xitoyda qog'oz ishlab chiqarish Han sulolasi davrida boshlangan, ammo Suy va Tang sulolalari davrida (III-X-asrlar) sezilarli darajada rivojlangan va imperiya chegaralaridan tashqariga tarqala boshlagan (Tsuen-Hsuein, 1985, s. 38, 41-43).

Qog'ozning Xitoydan tashqariga tarqalishida muhim omillardan biri buddizm dinining va bu dinga oid yozma matnlarning tarqalishida Xitoyning o'ynagan roli bo'lgan. Xitoyning sharqiy qismida qog'oz Vetnam va Koreyaga buddist rohiblari va ularning shogirdlari tomonidan III asrdan boshlab yetkazila boshlangan. Yaponlar VII asr boshida (Koreya orqali) buddist rohiblari tomonidan Qog'oz Yaponiyaga olib kelinishi bilan tanishgan va 610-yillarda Yaponiyada qog'oz ishlab chiqarish boshlangan (Bloom, 2001, s. 38, 40; Hunter, 1978, s. 53).

Tsuen-Hsuein (1985, s. 296) ga ko'ra, keng tarqalgan fikrga qaramasdan, qog'oz ishlab chiqarish texnikasi xitoyliklar tomonidan sir sifatida saqlanmagan. Qog'ozning ayniqsa Xitoyning g'arbiy qismiga tarqalishining nisbatan kechikishi Xitoyning bu hududlardan geografik va madaniy jihatdan uzoqda joylashganligi bilan bog'liq. Chunonchi, buddizm dinining tarqatuvchilari o'zlari bilan qog'oz va qog'oz ishlab chiqarish texnikasini Osiyo hududlariga ham olib kelishgan (Bloom, 2001, s. 38). Markaziy Osiyoning turli hududlarida Xitoy Han sulolasiga tegishli III-IV asrlarga oid qog'oz namunalari topilgan. Loulanda topilgan 252-310 yillarga va 263-280 yillarga oid namunalar, Dunhuang yaqinida topilgan so'g'dcha yozilgan 312-313 yillarga oid xatlar va yana shu davrga oid Turfanda topilgan qog'oz qo'lyozmalari bularga misol bo'ladi (Tsuen-Hsuein, 1985, s. 43; Haim va boshqalar, 2016, s. 162). Qog'ozning tarqalishiga yaxshi misol sifatida Dunhuangdagi bir g'orda topilgan, IV-X-asrlarga oid 30.000 ga yaqin qog'oz to'plamini keltirish mumkin. Katta qismi buddist sutralari, Tao va Konfutsiyga oid muqaddas matnlardan iborat bo'lgan to'plamda xitoycha bilan bir qatorda sanskrit, so'g'dcha, fors, uyg'ur va tibet tillarida yozilgan matnlar mavjud (Tsuen-Hsuein, 1985, s. 45).

Buddist rohiblar bilan birga Ipak yo'li bo'ylab savdo qilgan savdogarlar ham qog'ozning Markaziy Osiyo shaharlarida Islom bu hududlarga kelishidan oldin ishlatila boshlanishiga sabab bo'lishgan (Bloom, 2001, s. 40). Miloddan avvalgi II asrdan boshlab Xitoy va uning g'arbi Ipak yo'li deb nomlanadigan, Yevrosiyoni qamrab olgan murakkab transport tarmog'i bilan bog'langan. Bu savdo yo'lining asosiy marshruti Changandan boshlanib, shimoli-g'arbda Taklamakan cho'li orqali

davom etgan va Markaziy Osiyo va Eronga yetib borgan. Samarqand, Buxoro va Marv orqali janubga Bagʻdod, Damashq, Sharqiy Oʻrta yer dengizi sohiliga va u yerdan gʻarbga Istanbul tomon yoʻl olgan. Bu marshrut boʻylab joylashgan shaharlarda juda samarali boʻlgan, ham tijoriy, ham madaniy almashinuv amalga oshirilgan. Markaziy Osiyo va Xitoy oʻrtasidagi savdo va Xitoyning Markaziy Osiyo, Afgʻoniston, Hindiston va sharqiy Eronidagi mavjudligi qogʻozning 1./7-asr oʻrtalarida bu geografiyada ishlatiladigan tovar sifatida paydo boʻlishiga imkon yaratgan (Loveday, 2001, s. 17–18).

Yaqin tarixlarda Tang sulolasi tomonidan birinchi Turk xoqonligi davlatiga qarshi hukmronligi tugatilgandan soʻng, turk mamlakatlari va Gʻoʻktürkler hukmronligidagi hududlar xitoyliklar tomonidan viloyat va tumanlarga boʻlingan. Movarounnahr alohida viloyat qilib tashkil etilgan; Sirdaryo va Amudaryo daryolari oraligʻidagi hudud, markazi Samarqand boʻlgan Soʻgʻd viloyati sifatida tashkil etilgan. Biroq bu hududlar Xitoy boshqaruvidan uzoqda joylashganligi sababli Xitoyning bu yerlar ustidan hukmronligi uzoq davom etmagan; II Turk xoqonligi davlati tashkil topganidan keyin (Xitoyning mintaqadagi taʼsiri davom etgan boʻlsa-da) yana turk hukmronligiga oʻtgan. Boshqaruv turk sulolalari qoʻlida boʻlishiga qaramasdan, ayniqsa Soʻgʻdda boʻlgan holda mintaqada madaniy va maʼnaviy jihatdan Eron taʼsiri kuchli boʻlgan (Aydinli, 2018, s. 172–175). Bu davrda hali Soʻgʻdning markazi boʻlgan Samarqand, keyingi jarayonda musulmonlar tomonidan bosib olinishi bilan birga Islom dunyosida qogʻoz ishlab chiqarish boshlangan va ishlab chiqarish markaziga aylangan joy sifatida tarixdagi oʻrnini egallagan.

Muhokama va natijalar. Samarqandda birinchi marta qogʻoz ishlatilishi, keyinchalik bu yerda qogʻoz ishlab chiqarish boshlanishi, musulmonlarning Samarqand ustidan taʼsiri va shu orqali mintaqada musulmonlar tomonidan birinchi marta qogʻoz ishlab chiqarilishi qachon boshlanganligi haqida turli fikrlar mavjud. Muhammad Husayn ibn Halaf Tabriziyning fikricha, qogʻoz birinchi marta 30/650-yilda Xitoydan savdo tovari sifatida Samarqandga kirib kelgan. Ispaniyalik sharqshunos Miguel Casiri (vaf. 1791) Ispaniyadagi Eskorial kutubxonasidagi arab qoʻlyozmalarini kataloglashtirish jarayonida topgan, 862/1482-yilga oid va ilgari Muhammad Husayn ibn Halaf Tabriziyning Burhon-i qotiy asarida ham zikr qilingan arab tarixiga oid qoʻlyozmada Ali ibn Muhammad al-Forisiy Samarqandda Xitoydan tashqarida boshqa hech qayerda topilmaydigan sifatli va chiroyli qogʻoz ishlatilganligi va musulmon arablar Samarqandni 85/704-yilda bosib olganlaridan keyin qogʻoz ishlab chiqarishni arablar tomonidan oʻrganilganligi haqida gapirgan (Bosch, 1981, s. 26; Karabacek, 2001, s. 15).

Al-Forisiy mavzuni davom ettirib, Yusuf ibn Amr ismli bir kishi Samarqand bosib olinganidan keyin bu yerda qogʻoz ishlab chiqarishni oʻrganganligini va Makkaga borish jarayonida bu hunarni boshqalarga oʻrgatganligini taʼkidlaydi. Casiri tomonidan topilgan qoʻlyozmada joy olgan va boshqa muallifga tegishli boʻlgan bir eslatmada esa Makkada birinchi marta 87/707-yilda Umar ismli bir kishi tomonidan qogʻoz ishlatilganligi qayd etilgan (Karabacek, 2001, s. 15–16). Karabacek (2001, s. 16) bu kishi shu yili Makkada xalifa boʻlgan Umar ibn Abdulaziz (vaf. 101/720) boʻlishi mumkinligini taʼkidlaydi. Yusuf ibn Amr bozorni shakllantirish maqsadida Makkaga qogʻoz olib kelgan boʻlishi mumkinligini aytadi, ham bu qogʻoz, ham Umar ibn Abdulaziz tomonidan ishlatilgan qogʻoz Xitoy qogʻozi boʻlganligini va Arabiston yarim orolida II./VIII asrda qogʻoz ishlab chiqarilishi yoʻqligi fikrini qoʻllab-quvvatlaydi. An-Nadimning Al-Fihrist asarida keltirilgan, Yahyo ibn Yamar (vaf. 89/708) tomonidan nusxa koʻchirilgan va ustoz Abu Asvad ad-Duʼaliyga (vaf. 69/688) tegishli boʻlgan asarda Xitoy qogʻozi koʻrganligi haqidagi maʼlumot bilan oʻz fikrini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, Samarqandning musulmonlar tomonidan 704-yilda bosib olinganligi haqidagi maʼlumot haqiqatni aks ettirmaydi degan fikrni bildiradi.

Hoernle (1903, s. 668) Karabacek bilan bir xil fikrni qo'llab-quvvatlab, 84/704-yilda Samarqand hali turklar nazoratidagi So'g'dning markazi bo'lganligini, 92/712-yilgacha bo'lgan bosqin urinishlari natijasiz qolganligini va faqat shu yili Samarqandning qat'iy ravishda bosib olinganligini ta'kidlaydi. Keyingi yillarda ikkalasi ham turklar nazorati ostida bo'lgan Farg'ona va Toshkent o'rtasidagi urushda Farg'onaliklar Xitoyliklardan yordam so'ragan va Toshkent(Choch) mag'lubiyatga uchragan. Bu holatdan xafa bo'lgan davr Xuroson hokimi Abu Muslim (vaf. 137/755) Ziyod ibn Solihni mintaqaga yuborgan va Toshkent yaqinida 131/751-yilda bo'lib o'tgan Talas jangida Xitoyliklar va turklar mag'lubiyatga uchragan. Bu jangda asir olingan Xitoylik hunarmandlar Samarqandga olib ketilgan va ulardan qog'oz yasash usuli o'rganilgan (Hoernle, 1903, s. 668). Tsuen-Hsuei ham (1985, s. 296) qog'ozning Xitoydan boshqa millatlarga tarqalishi ikki bosqichda amalga oshirilganligini; birinchi bosqich qog'oz va qog'ozdan olingan mahsulotlarning kelishi, keyingi bosqich esa qog'oz yasash usullarini qabul qilish shaklida bo'lganligini; mahalliy ishlab chiqarishga o'tish odatda qog'ozning kelishidan kamida bir yoki ikki asr keyin sodir bo'lganligini ta'kidlab, arab dunyosining Xitoy bilan savdo va boshqa aloqalari tufayli ehtimol VII asrdan oldin Xitoy qog'ozini bilan tanishganligini aytadi; biroq qog'ozning 650-yilda Xitoydan Samarqandga kelganligi va 751-yilda Talas jangi natijasida asir olinganlar Samarqandga olib ketilganligi bilan bu yerda qog'oz ishlab chiqarish boshlanganligi haqidagi tezisni keltiradi. Jangdan keyin asir olinganlar uyg'ur turklari bo'lganligi va musulmonlar qog'oz tayyorlashni uyg'ur turklaridan o'rganganligi haqida fikrlar ham mavjud (Esin, 1978, s. 155).

Yuqorida tilga olingan tezisga qaramasdan, Beveridge (1910, s. 162) Bobur Samarqandning Hazrati Usmon davrida Islom yurti bo'lganligini ta'kidlaganligini aytadi. Bundan tashqari, Xitoyliklarning Islom kelishidan oldin mintaqada ta'sirga ega bo'lganligini va Samarqandda Qog'oz ishlab chiqarish Xitoydagidek qadimiy bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. An-Nadim (2017, s. 100) Xurosonda zig'irdan ishlab chiqarilgan va ishlab chiqarilishi ba'zilarga ko'ra qadimgi davrlarda, ba'zilarga ko'ra Umaviylar davrida, ba'zilarga ko'ra esa Abbosiylar davrida boshlangan qog'oz mavjudligi haqida gapiradi. Ba'zilarga ko'ra, bu qog'oz Xitoylik hunarmandlar tomonidan Xitoy qog'oziga o'xshash tarzda Xurosonda ishlab chiqarilgan. Aydinli (2018, s. 179–223) birinchi Islom manbalariga ko'ra Xurosonga qo'shni hisoblangan Movarounnahrda birinchi jiddiy ekspeditsiyalar Xuroson hokimi Ubaydulloh ibn Ziyod (vaf. 67/686) tomonidan 54/674-yilda amalga oshirilganligini, bu ekspeditsiyalarda Samarqandga ham hujumlar uyushtirilganligini, bu urinishdan keyin Samarqandga birinchi ekspeditsiya 55–56/675–76-yillarda Said ibn Usmon ibn Affon (vaf. 61/680–81) tomonidan amalga oshirilganligini ta'kidlaydi. Bu ekspeditsiyadan keyin 92/712-yilgacha bosqin urinishlari davom etgan; bu jarayonda uyushtirilgan ekspeditsiyalarda ko'p miqdorda o'lja qo'lga kiritilgan; So'g'd yerlari atrofida joylashtirish siyosati amalga oshirilib, mintaqaning Islomlashtirilishi ta'minlangan va nihoyat 92/712-yilda Qutayba ibn Muslim (vaf. 96/715) tomonidan Samarqand qat'iy ravishda bosib olingan. Shu bilan birga, Aydinli (2018, s. 373) ham Samarqandda qog'oz ishlab chiqarish Talas jangidan keyin boshlanganligi haqidagi rivoyatni (ko'proq qabul qilinganligini ta'kidlab) birinchi navbatda keltiradi; biroq Ibn Abu Tohir (vaf. 280/893) Xitoyliklar musulmonlar bosib olguniga qadar mintaqada hukmronlik qilganligini va hukmronliklari davrida bu yerda qog'oz ishlab chiqarish boshlanganligini ta'kidlagan ma'lumotga ham joy beradi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, turli fikrlar mavjud bo'lsa-da, Islom dunyosida Qog'oz ishlab chiqarish boshlangan joy va taxminiy davr haqida umumiy xulosaga kelish mumkin. Bunga ko'ra, musulmonlar qog'oz bilan turli joylarda tanishgan va uni ishlatgan bo'lsalar ham, qog'oz ishlab chiqarishga II./VIII asrda Samarqandda boshlashgan.

Bloom (2001, s. 45) ga ko'ra, musulmonlarning Talas jangi natijasida asir olinganlar orqali qog'oz yasashni o'rganganligi haqidagi hikoya, ayniqsa Abbosiylar davridagi Islom madaniyati uchun mintaqaning tobora ortib borayotgan ahamiyati kontekstida, qog'ozning Markaziy Osiyodan Islom dunyosiga qanday tarqalganligini ifodalovchi metaforik bir hikoya sifatida baholanishi kerak. Bu yerdan kelib chiqib, so'z borayotgan davrda Abbosiylar hukmronligidagi Islom dunyosi va madaniyatiga to'xtalish lozim.

41/661–132/750 yillari orasida hukm surgan Umaviylar sulolasi davrida qabilachilik taassubi, Umaviylar hukmronligi ostidagi arab bo'lmagan aholiga qaratilgan salbiy kamsitish, xalifalarning farovonlik va hashamatli hayoti, jamiyat nazarida Islom tamoyillariga zid bo'lgan hayot tarzi, Umaviylar hukmronligi tomonidan amalga oshirilgan zulmlarning Xudoning irodasi ekanligiga bo'lgan qarashlarga qarshi noroziliklar va sulola ichidagi nizolar jamiyatda hukmronlikka nisbatan norozilikning tobora ortib borishiga sabab bo'lgan. Bu noqulay muhitdan foydalanib, Hazrati Muhammadning amakisi Abbasning nevarasi Muhammad ibn Ali (vaf. 125/742–743) rahbarligida inqilobga tayyorgarlik ko'rish boshlandi. Inqilob targ'ibotining markazi sifatida xilofat markazidan uzoqda joylashgan Xuroson tanlandi; Muhammad ibn Alining vafotidan keyin uning o'rniga inqilobni boshqarish vazifasini o'z zimmasiga olgan o'g'li Ibrohim (vaf. 132/749) ning qarori bilan fors millatiga mansub Abu Muslim Xurosondagi targ'ibot faoliyatini olib borish vazifasini o'z zimmasiga oldi. Mintaqada tobora kuchayib borayotgan Abu Muslim Xurosoning poytaxti Marvni egallab olgach, Umaviylarga qarshi g'alabaga yaqinlashildi va nihoyat 132/749-yilda Abbosiylar xilofatni Umaviylar qo'lidan olib qo'ydilar (Bozkurt, 2018, s. 20–37).

Abbosiylarning birinchi davri bo'lgan 132/749–218/833 yillar orasi ham Abbosiylar hukmronligi, ham Islom madaniyatining eng yorqin va hashamatli davri bo'ldi. Davlat hududi III./IX asrga kelib 8.619.517 km² ga yetdi. Bu davrning so'nggi xalifasi Ma'mun davrida (h. 193/813–213/833) Islom davlati sharqda Hindiston, Xitoy va Hind okeani, g'arbda Qora dengiz va Anatoliya, shimolda Sibir, Kaspiy dengizi, Kavkaz va Pirene tog'lari, janubda esa Fors ko'rfazi, Hind okeani va Nubiya bilan o'ralgan holga keldi. Islom davlati eng yuqori farovonlik darajasiga shu davrda erishdi. Farovonlikni oshirish uchun qishloq xo'jaligi va savdo rivojlantirildi va bunda muvaffaqiyat qozonildi (Zaydon, 2019, s. 365–366, 378, 408–409).

Abbosiylar inqilobi amalga oshirilgan mintaq bo'lgan Xuroson va Xurosonga qarashli Movarounnahr hududi ham keng va unumli yerlarni o'z ichiga olganligi, ham Ipak yo'li ustidagi shaharlari bilan qishloq xo'jaligi va savdoda strategik ahamiyatga ega bo'ldi (Zaydon, 2019, s. 414). Shu bilan birga, qadimiy madaniyatga ega bo'lgan Eron madaniyati ta'siridagi mintaq, Eron geografiasidagi boshqa hududlar bilan birga Abbosiylar madaniyatining shakllanishida va Islom madaniyatining vujudga kelishi va rivojlanishida muhim rol o'ynadi (Gutas, 2017, s. 43; O'zgudenli, 2019, s. 46). Chunonchi, Abbosiylarning hokimiyatga kelishida arab bo'lmagan guruhlar, xususan eronliklarning ta'siri juda katta bo'lib; birinchi davr Abbosiylar xalifalari davlat ideologiyasini Eron omili yo'nalishida belgilashgan (Gutas, 2017, s. 39).

Aynan shu nuqtada Islom madaniyatining oltin davri deb nomlanadigan davrda ilmiy va madaniy ishlarning tezlashishiga sabab bo'lgan tarjima harakatini boshlashdagi eng muhim omil, Gutasning fikricha (2017, s. 56, 59), Abbosiylar davlatining asl asoschisi bo'lgan Xalifa Mansur (vaf. 158/775) ning Xuroson aholisi orasida saqlanib qolgan Sosoniylar ideologiyasining eng aniq maqsadlarini qabul qilishi bo'ldi. Sosoniylar barcha fanlarning manbai deb hisoblagan va dunyoning turli joylariga tarqalgan Avesto matnlarini birlashtirish va targ'ib qilishni o'z zimmalariga olganlar; bu matnlarning pahlaviy tilidan yangi fors tiliga, u yerdan arab tiliga tarjima qilinishini matnlarning mavjudligini saqlab qolish uchun zarur deb bilishgan. Xalifa Mansur ham o'z davlatining

qonuniyligini mustahkamlash uchun bu siyosatni qo'llab-quvvatladi va shu tariqa shakllanish bosqichidagi Abbosiylar jamiyatining ehtiyojlari tomonidan yaratilgan tarjima harakati boshlanib, ikki asrdan ortiq davom etdi (Gutas, 2017, s. 16, 48–52).

Biroq, Islom dunyosida falsafiy va ilmiy faoliyatning boshlanishini boshqa madaniyatlar bilan aloqaga bog'lash; aqliy fanlarning paydo bo'lishini faqat tashqi omillar bilan izohlash natijasiga olib keladi. Qadimiy falsafiy va ilmiy adabiyotning Islom dunyosiga o'tkazilishi va bu yerda o'zlashtirilib, yangi va o'ziga xos adabiyot sifatida taqdim etilishi ko'proq Abbosiylar davlat tuzumidan kelib chiqqan ehtiyojlar va tarjima harakati boshlangan davrgacha bo'lgan jarayonda rivojlangan mavjud yutuqlarga asoslangan bo'lishi kerak (Ucher, 2019, s. 325–326). Saliba (2015, s. 62, 67) fanning Islom madaniyatiga o'tkazilishi fanlarni egallash istagi bo'lgan tarixiy shaxslarning ongli harakati natijasida sodir bo'lganligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, Xolid ibn Yazid ibn Muoviya (vaf. 85/704 (?)) ning ilmga bo'lgan shaxsiy qiziqishi³¹ ham, Umaviylar xalifasi Abdulmalik ibn Marvon davrida (h. 65/685–85/705) amalga oshirilgan ma'muriy islohotlar doirasida Divonning arab tiliga tarjima qilinishi va davlatning o'z pul birligidan foydalanishi uchun olib borilgan ishlar doirasida Xolid ibn Yazidning kimyo faniga oid matnlardan foydalanish zarurati ilmiy faoliyat va tarjima harakatining dastlabki qadamlari bo'lgan.

Sezgin (2016, s. 3) esa biroz orqaga qaytib, Muoviya hali voliy bo'lgan davrda yunoncha asarlarning arab tiliga tarjima qilinishiga qiziqish uyg'onganligini va musulmonlarning allaqachon egallagan fikriy yutuqlarining ushbu faoliyatni o'zlashtirishda muhim rol o'ynaganligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Sezgin (2016, s. 4–5, 7) o'zga xalq fanlarining qabul qilinishining boshlanishini I./VII asrning uchinchi choragi, sifat va miqdor jihatidan rivojlanishini II./VIII asrning birinchi yarmi va o'ziga xos xususiyatga ega bo'lishini III./IX asrning birinchi beshdan biri sifatida ko'rsatadi; Rosenthal (vaf. 2003) dan qilgan iqtibosida chet el bilimini o'zlashtirishdagi eng muhim omil Islom dinining ilmni (fanlarni), din va butun inson hayotining harakatlantiruvchi kuchi sifatida qabul qilishiga bog'laydi. Har qanday holatda ham bilimning tarqalishi va tarjima harakatining tezlashishi Abbosiylar davlatining birinchi davrida, ayniqsa Horun ar-Rashid (h. 166/786–189/809) va Ma'mun (h. 193/813–213/833) davrida sodir bo'lgan (Zaydon, 2019, s. 141).

Samarqandda qog'oz ishlab chiqarish haqidagi manbalarni o'rganilganda, ko'pincha bu yerda ishlab chiqarilgan Qog'oz haqida maqtov bilan so'z yuritilganligi ko'rinadi. Samarqandda Qog'oz ishlab chiqarish haqida gapirgan eng qadimgi manba 371/981–982-yillarda yozilgan, muallifi noma'lum bo'lgan "Hududu'l-alam min al-mashriq ila al-mag'rib" asaridir. Asarda Samarqand haqida gapirilganda: "...Va Samarqanddan dunyoning har qaysi joyida talabga ega bo'lgan Qog'oz keladi..." degan ibora qayd etilgan. An-Nadim (2017, s. 100) ham ilgari zikr qilinganidek, zig'irdan olingan Xuroson qog'ozini haqida gapirgan. Afshor (1995, s. 79–80) Samarqandda ishlab chiqarilgan qog'ozning IV./X asrdan XIII./XIX asrgacha juda ko'p talabga ega bo'lganligini aytadi. Movarounnahrning eng katta savdo markazi bo'lgan Samarqandda shahar ichida "Saffu'l-varroqin" (arabcha: *صف الوراقين*) deb nomlanadigan, ham qog'oz ishlab chiqarish, ham sotish amalga oshiriladigan bozor joylashgan bo'lib; Qog'oz Samarqandning eng muhim savdo tovariga aylangan (Aydinli, 2011, s. 372–373).

Xulosa. O'rta asrlarda Movarounnahrda qog'ozchilikning rivojlanishi nafaqat mintaqaning iqtisodiy ahamiyatini oshirdi, balki Islom olami va G'arb madaniyatining ilmiy-ma'rifiy yuksakligida hal qiluvchi omil bo'ldi. Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatadi:

1. Samarqand II./VIII asrdan boshlab Islom dunyosida qog'oz ishlab chiqarishning asosiy markaziga aylandi. Garchi Talas jangi rivoyati keng tarqalgan bo'lsa-da, uning asosiy ahamiyati qog'ozning mintaqaga tarqalishi tarixini ifodalovchi metaforik hikoya sifatida baholanishi lozim.

Haqiqiy texnologik uzatish Islomgacha bo‘lgan davrda So‘g‘dliklar orqali amalga oshirilgan bo‘lishi mumkin.

2. Samarqandliklar paxta o‘rniga latta (zig‘ir, kanop tolalari) kabi arzonroq xomashyodan qog‘oz ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishdi. Bu yangilik IX asrda arzon va sifatli qog‘ozning keng tarqalishiga sabab bo‘lib, Misr papirusining hukmronligiga chek qo‘ydi.

3. Qog‘ozning arzon va ko‘p miqdorda ishlab chiqarilishi Islom madaniyatining “Oltin davri” dagi, ayniqsa Abbosiylar davrida tarjima harakatlari natijasida keskin ortib borayotgan yozuv materiallariga bo‘lgan ehtiyojni qondirishga xizmat qildi. Qog‘oz kitoblarning ko‘payishi madaniyat, ilm va ma‘rifatning Islom va Yevropa mamlakatlarida rivojlanishiga bevosita turtki bo‘ldi.

4. Samarqandda ishlab chiqarilgan qog‘oz (Bobur davrida ham tan olinganidek) o‘zining sifati va chiroyilligi bilan mashhur bo‘lgan. Musulmonlar orqali bu texnika G‘arbgga, Shimoliy Afrika va Yevropaga tarqaldi, bu esa butun dunyo yozuv madaniyatining rivojlanishiga fundamental hissa bo‘ldi.

References:

1. Aydınli, O. (2018). Semerkant Tarihi - Fethinden Sâmânîler’in Yıkılışına Kadar- (2. bs.). İstanbul: İSAM Yayınları.
2. Bloom, J. M. (2001). Paper Before Print. The History and Impact of Paper in the Islamic World. New Heaven: Yale University Press.
3. Bloom, J. M. (2015). The Muslim community of Fustat. İçinde T. Vorderstrasse ve T. Treptow, A Cosmopolitan City - Muslims, Christians and Jews in Old Cairo, (s. 21-26). Illinois: Oriental Institute Museum Publications.
4. Çeşmeli, İ. (2002). Semerkand şehrinin Antik dönemden 19. yüzyıla kadar olan fiziksel gelişimi. Sanat Tarihi Yıllığı, 15, 57-90.
5. Erünsal, İ. E. (2018). Orta Çağ İslâm Dünyasında Kitap ve Kütüphane. İstanbul: Timaş Yayınları.
6. Gutas, D. (2017). Yunanca Düşünce Arapça Kültür - Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken Abbâsî Toplumunu (7. bs.) (L. Şimşek, Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.
7. Karabacek, J. (2001). Arab Paper. London: Archetype Publications.
8. Laufer, B. (1919). Sino Iranica. Chinese Contribution to the History of Civilization in Ancient Iran. Chicago: Field Museum of Natural History Publication.
9. al-Muqaddasi. (2001). The Best Divisions for Knowledge of the Regions (B. Collins). London: Garnet Publishing.
10. Pedersen, J. (2018). İslâm Dünyasında Kitabın Tarihi (3. bs.) (M. Karagözoğlu, Çev.). İstanbul: Klasik Yayınları.
11. Ramaseshan, S. (1989). The history of paper in India upto 1948. Indian Journal of History of Science, 24(2), 103-121.
12. Sezgin, F. (2010). Tanınmayan Büyük Çağ - İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihinden. İstanbul: Timaş Yayınları.
13. Sezgin, F. (2016). İslâm’da Bilim ve Teknik (4. bs., c.1) (A. Aliy, Çev., H. Kaplan, A. Aliy ve E. Neubauer, Yay. Haz.). İstanbul: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
14. Tekin, Ş. (2017). Eski Türklerde Yazı, Kâğıt, Kitap ve Kâğıt Damgaları (2. bs.). İstanbul: Dergâh Yayınları
15. Tez, Z. (2008). Kâğıdın ve Matbaanın Kültürel Tarihi. İstanbul: Doruk Yayıncılık.

16. Tsuen-Hsuin, T. (1985). Paper and Printing. J. Needham, Science and Civilisation in China (c. 5). Cambridge: Cambridge University Press.
17. Waugh, D. C. (1999). The Memoirs of Babur. Silk Road Seattle. Walter Chapin Simpson Center for the Humanities.
18. Zeydan, C. (2019). İslâm Uygarlıkları Tarihi (6. bs., c. 1). İstanbul: İletişim Yayınları.